

MODELAGEM E SIMULAÇÃO 3-D DO ESCOAMENTO FLUIDODINÂMICO EM SECADOR DE ESCALA INDUSTRIAL UTILIZANDO CFD PARA ANALIZAR OS MODELOS DE TURBULÊNCIA $k-\omega$ SST E $k-\epsilon$ REALIZÁVEL

Anderson Rodrigo Visconcini¹
Alexandre Marconi de Souza Costa²
Marcos de Souza³

¹Pós-Graduação em Engenharia Química – Universidade estadual de Maringá, avisconcini@gmail.com

²Pós-Graduação em Engenharia Mecânica – Universidade estadual de Maringá, amscosta@uem.br

³Pós-Graduação em Engenharia Química – Universidade estadual de Maringá, msouza2@uem.br

Resumo

O estudo fluidodinâmico de secadores industriais do tipo torre de leito fixo com fluxo misto, usando CFD, é fundamental para seus projetos, contribuindo com a redução de custos de secagem de grãos no Brasil e no mundo. Este trabalho desenvolveu solução CFD para modelagem, simulação e análise do escoamento de ar neste tipo de secador. Os modelos $k-\omega$ SST e $k-\epsilon$ realizável de turbulência foram investigados. A região do secador ocupada por grãos de soja foi tratada como um leito fixo de meio poroso em condições isotérmicas. O modelo adotou uma geometria simplificada com a torre como meio poroso e as regiões de entrada e saída de ar como domínio fluido em regime turbulento. Para comparação dos modelos CFD foi obtido experimentalmente o perfil de velocidade na entrada do secador, apresentando resultados em concordância com os modelos numéricos com erro inferior a 1% na velocidade média de entrada no secador. Os modelos obtiveram resultados satisfatórios para a validação computacional do escoamento de ar no secador. O modelo turbulento $k-\epsilon$ realizável, apresentou convergência total dos resíduos computacionais, enquanto o modelo turbulento $k-\omega$ SST apresentou convergência parcial. Deste modo o modelo turbulento $k-\epsilon$ realizável, demonstra melhor aptidão para simular secadores em escala industrial do tipo torre operando com soja em leito.

Palavras-Chaves: Escoamento Turbulento; Leito Fixo; Meio Poroso; Método Computacional; Secador de Soja.

1. INTRODUÇÃO

A agricultura mundial contribui para a economia global de forma direta, gerando empregos em toda sua cadeia produtiva e também contribuindo para a segurança alimentar em todo o globo suprindo grande parte da demanda por alimentos necessários ao sustento e desenvolvimento da população mundial. Nesse cenário a produção de grãos de soja, entre outros, é de vital importância. Para contribuir com esse processo, devemos industrializar os grãos produzidos a fim de preservar suas propriedades e diversificar sua utilização nas diversas indústrias alimentícias. Para a produção, industrialização e comercialização de grãos, os processos de secagem representam papel fundamental no controle dos custos produtivos, além de garantir a qualidade de armazenamento e transporte dos grãos, pela retirada de umidade nesse processo de secagem, o que reduz os possíveis danos aos grãos por diversos agentes físicos e biológicos (VISCONCINI et al., 2019).

Os secadores do tipo Torre de Fluxo Misto são cada vez mais utilizados em todo o mundo para preservação de grandes quantidades de grãos em armazenagens de longo prazo, (BROOKER et al, 1992) podendo funcionar tanto em fluxo contínuo de grãos e ar, como também, em fluxo contínuo de ar com e leito fixo de grãos. Para arranjos construtivos equivocados de secadores, pode-se gerar grandes problemas de fluxo de grãos e de ar prolongando suas permanências no secador, criando assim, condições de secagem desuniforme dos grãos (SCAAR et al., 2016). É de fundamental importância compreender os fenômenos físicos que ocorrem no secador para evitar uma secagem irregular, como por exemplo e de grande importância, o fluxo de ar que passa por meio do leito de grãos que normalmente é afetado pela geometria do secador e da torre de secagem de grãos. Dessa forma o estudo e melhorias no design do secador, contribuem com um fluxo otimizado do ar favorecendo o processo de secagem a fim de garantir a qualidade do produto e minimizar o desperdício de energia (VISCONCINI et al., 2021).

O desenvolvimento de novas tecnologias para secadores envolve fases de conceituação e desenvolvimento de protótipo em nível laboratorial e posteriormente validação da nova tecnologia em nível experimental. Embora este desenvolvimento seja importante, é caro em termos de tempo e custos de engenharia, o que dificulta o desenvolvimento e aumenta os custos de construção do secador. Como solução para auxiliar no desenvolvimento da tecnologia de secagem de grãos, aplicam-se ferramentas de simulação computacional utilizando-se técnicas de fluidodinâmica computacional (CFD), reduzindo a necessidade de muitas construções piloto, o que reduz o tempo e os custos de desenvolvimento para a conceitualização, engenharia aplicada e construção de um secador (VISCONCINI et al., 2021).

Diversas pesquisas de secagem em fluxo misto publicadas, têm se concentrado no acréscimo de desempenho do secador e preservação da qualidade dos grãos através da melhoria do controle do secador (BRUCE, 1984, COURTIS et al., (2001). Para modelagem transiente em secadores de leito fixo, têm se desenvolvido diferentes abordagens, como os modelos unidimensionais de Sun e Woods (1997) e o modelo bidimensional de Sitompul et al. (2003). Entretanto, estudos transientes em secadores de leito fixo foram apresentados mais recentemente por Bathiebo et al. (2009) e Hemis et al. (2011). Ambas modelagens alcançaram bons resultados em definir e predizer o comportamento do fluxo de ar nesse tipo de secador.

Na modelagem de regime permanente, o trabalho de Kowalski e Pawlowski (2009) pode ser citado, apresentando um modelo matemático para a secagem convectiva estacionária e intermitente. Outro modelo matemático interessante de ser citado, foi desenvolvido por Khatchatourian et al. (2013) para simular o desempenho do secador com e sem recirculação de ar. Podemos ainda citar Cao et al. (2007) que desenvolveram um modelo bidimensional para simular e avaliar a influência da geometria do corpo do secador e a altura da torre de secagem no desempenho do equipamento.

Tais desenvolvimentos são cruciais para a simulação e projeto de secadores, no entanto, para aplicação de técnicas CFD mais eficientes em secadores tipo torre de fluxo misto, é necessária uma análise compartimentada, subdividindo os fenômenos como: fluxo de partículas, fluxo de ar, transferência de calor e massa, investigando-os separadamente. Finalmente, os submodelos devem ser combinados para um modelo abrangente de processo de secagem (SCAAR et al., 2016).

A distribuição do fluxo de ar em secadores de fluxo misto foi foco de pesquisa e desenvolvimento de Olesen (1987), Cenkowski et al. (1990) e Sun e Arnould (1991) que investigaram experimentalmente e simularam a distribuição do fluxo de ar no leito de grãos entre as zonas de entrada e saída em secadores de fluxo misto. Para resolver o sistema de equações diferenciais, Cenkowski et al. (1990) usaram o método dos elementos finitos e compararam os resultados calculados com as velocidades determinadas experimentalmente.

Para as simulações tridimensionais (3D) temos os trabalhos mais recentes de Rupesh e Jyeshtharaj (2008), Prukwarun et al. (2013), Scaar et al. (2016) e Visconcini et al. (2021) que analisaram o comportamento do escoamento de ar pelo leito fixo de grãos tratado como um meio poroso levando em consideração os modelos turbulentos de escoamento para o ar no secador resultando em simulações CFD satisfatórias para entender o comportamento fluidodinâmico de escoamento em secadores do tipo torre de fluxo misto. Recentemente Visconcini et al. (2021) desenvolveram uma simulação CFD para predizer o comportamento

do escoamento de ar em um secador industrial do tipo torre de fluxo misto com leito fixo de grãos utilizando o modelo de turbulência $k-\omega$ SST. Como resultado eles obtiveram boa correlação entre o modelo CFD e os dados experimentais.

O objetivo deste trabalho foi comparar os resultados obtidos na simulação CFD efetuada por Visconcini et al. (2021) do modelo de turbulência $k-\omega$ SST (*Shear Stress Transport*) com o modelo de turbulência $k-\varepsilon$ realizável, afim de determinar qual modelo desempenha melhor condição para simulação e projeto de equipamentos de secagem quanto ao comportamento do escoamento do fluido dentro e fora da torre de secagem em secadores industriais de leito fixo com fluxo misto. Foi utilizado o modelo de meio poroso para a simulação CFD, validando o modelo com dados experimentais obtidos em um equipamento industrial operando em regime de leito fixo. Análise do comportamento da velocidade e das linhas de corrente de fluxo de ar na zona fluida do secador, tanto quanto no leito fixo de grãos, foi efetuada para verificar seu comportamento. Também foi analisado o comportamento da perda de carga ao longo do leito fixo.

2. METODOLOGIA

Como desenvolvido em Visconcini et al. (2019) e Visconcini et al. (2021), o trabalho avalia o escoamento fluidodinâmico do ar e a distribuição de velocidade no interior de um secador industrial do tipo torre de fluxo misto, onde a torre está carregada com grãos de soja empacotados de forma estacionária o que a caracteriza como um meio poroso com fluxo de ar orientado pela perda de carga do secador definido pela entrada e pela saída do secador.

O secador opera com exaustão em regime permanente de escoamento utilizando quatro exaustores acima da zona de ar resfriado perfazendo uma vazão de $180.000 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$ de acordo com o fabricante, conferindo uma velocidade média de $10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ por exaustor visto que o diâmetro da secção exausta é de 1,26 m para cada exaustor. A depressão de trabalho na zona de ar resfriado do secador é definida pelo fabricante como 294 Pa. O ar entra no secador por meio de uma seção retangular na base da zona de aquecimento com uma área de $7,5624 \text{ m}^2$ que é conectada a fornalha do secador. A depressão de trabalho na zona aquecida do secador é também definida pelo fabricante como 176,4 Pa. Ainda na zona de aquecimento (entrada do secador) existe uma subzona que pode ser utilizada hora para aquecimento, hora como zona de resfriamento da torre que possui uma depressão de trabalho definida pelo fabricante de 215,6 Pa. O ar sai do sistema por meio da zona de despoeiramento do secador. A Figura 1 ilustra o arranjo descrito anteriormente para o secador.

Figura 1 - Esquemático do secador tipo torre de fluxo e seus componentes.

Fonte: o autor.

O desenvolvimento experimental foi definido pela obtenção do contorno de velocidades na entrada do secador. Foi utilizado anemômetro digital do tipo hélice da marca Minipa, modelo MDA-11 com intervalo de trabalho para temperatura de 0 a 60 °C e, faixa de leitura de velocidade entre 0 a 30 m.s⁻¹, com resolução de 0,01 m.s⁻¹ e precisão de 3%. O mapeamento das velocidades foi efetuado dividindo-se a área da zona de entrada em uma malha de 14x3 (Figura 2) definindo-se seus pontos de coleta em função do comprimento e altura da área de seção. Os dados coletados foram tabelados.

Figura 2 - Malha de coleta das velocidades na entrada do secador.

Fonte: o autor.

Para o desenvolvimento computacional, foi avaliado cada passo da estrutura de modelagem CFD para construção de um modelo computacional que pudesse reproduzir os fenômenos de escoamento do fluido no secador alvo do estudo. Para tanto, foi utilizado o software ANSYS-Fluent e desenvolvido o modelo conforme o pacote de solução computacional para escoamentos fluidos Fluid Flow-Fluent (ANSYS, 2018).

A modelagem e a simulação basearam-se em uma solução geral para um modelo de regime estacionário, fundamentado no cálculo de pressão e de velocidades absolutas sem a interação de gravidade. O fluido é o ar considerado como gás ideal e o leito de grão dentro da torre foi tratado como meio poroso em regime laminar de escoamento (PRUKWARUN et al., 2013). Os modelos $k-\omega$ SST e $k-\varepsilon$ realizável de turbulência foram utilizados para descrever o comportamento do ar nas zonas de entrada e saída do secador. O método de solução abordado foi o SIMPLE de segunda ordem Upwind (ANSYS, 2018). Os principais parâmetros do modelamento são apresentados na Tabela 1 abaixo.

Tabela 1 – Parâmetros do modelo CFD.

Etapa	Metodologia computacional
Geometria	A geometria foi definida por meio da estrutura do secador, desprezando as dimensões e elementos não essenciais, definindo as condições de contorno de entrada, de saída, de paredes e internas, como a torre do secador.
Malha de controle	<ul style="list-style-type: none"> - Uso de malha não estruturada composta por elementos lineares e quadráticos com o máximo de refinamento possível (relevance = 100). - Função de tamanho definido como adaptativa, com centro de relevância refinado e de transição lenta, tendo o centro do ângulo de extensão refinado. - A qualidade de construção da malha foi considerada com o máximo de suavização. - Foi aplicado o método de varredura (sweep method) na geometria para as áreas que apresentam essa característica de varredura de malha.
Modelo computacional	<ul style="list-style-type: none"> - A solução geral utilizou um modelo de regime estacionário baseado no cálculo de pressão e de velocidades absolutas sem a interação de gravidade. - O material a ser utilizado como fluido é o ar, em suas características de escoamento, como gás ideal na configuração padrão no programa. - Para as estruturas de parede, pode-se desconsiderar o material, visto que não há interações de transferência de massa ou de energia no estudo, tendo apenas interações de escoamento e momento. - O meio poroso foi definido como o empacotamento de esferas de diâmetro de 7 mm, que é o diâmetro médio dos grãos de soja e porosidade do meio poroso de 0,361.
Condições de contorno	<ul style="list-style-type: none"> - Condição de contorno de entrada: - do tipo pressure-inlet com valor de -160 Pa. Sendo a região de entrada do secador como única condição de contorno de entrada. - Condição de contorno de saída: - do tipo velocity-inlet com valor de -10 m.s^{-1}. Sendo utilizado quatro condições de contorno de saída idênticas, sendo as áreas de seção dos exaustores. O valor negativo indica a direção vetorial de saída do secador. - Condição de contorno de parede: - do tipo wall. Sendo considerado toda superfície da torre do secador.

Fonte: o autor com dados de ANSYS, 2018.

Os modelos matemáticos são baseados em pressão, desprezando os efeitos da gravidade. As equações governantes para os modelos aplicados são descritas na Tabela 2 a seguir.

Tabela 2 – Equações governantes para os modelos aplicados.

Equações do modelo	Expressão
Equação da continuidade	$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V}) = 0$
Equação da conservação de momento	$\frac{\partial}{\partial t} (\rho \vec{V}) + \nabla \cdot (\rho \vec{V} \vec{V}) = -\nabla p + \nabla \cdot (\bar{\tau}) + \vec{F}$
Equação de Ergun para o meio poroso	$\frac{\Delta P}{L} = 150 \frac{\mu(1-\theta)^2}{D_p^2 \theta^3} v_s + 1,75 \frac{\rho(1-\theta)}{D_p \theta^3} v_s^2$
Permeabilidade	$\alpha = \frac{D_p^2}{150} \frac{\theta^3}{(1-\theta)^2}$ $D_p = 7mm ; \theta = 0.361$
Equações do modelo k- ω SST	$\frac{\partial}{\partial t} (\rho k) + \frac{\partial}{\partial X_i} (\rho k u_i) = \frac{\partial}{\partial X_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_k} \right) \frac{\partial k}{\partial X_j} \right] + G_k - Y_k + S_k$ $\frac{\partial}{\partial t} (\rho \omega) + \frac{\partial}{\partial X_j} (\rho \omega u_j) = \frac{\partial}{\partial X_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_\omega} \right) \frac{\partial \omega}{\partial X_j} \right] + G_\omega - Y_\omega + D_\omega + S_\omega$ $\mu_t = \frac{\rho k}{\omega} \frac{1}{\max \left[\frac{1}{\alpha^*}, \frac{S F_2}{\alpha_1 \omega} \right]}$ $F_2 = \tanh \left\{ \left(\max \left[2 \frac{\sqrt{k}}{0,09 \omega y}, \frac{500 \mu}{\rho y^2 \omega} \right] \right)^2 \right\}$
Equações do modelo k- ε realizável	$\frac{\partial}{\partial t} (\rho k) + \frac{\partial}{\partial X_j} (\rho k u_j) = \frac{\partial}{\partial X_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_k} \right) \frac{\partial k}{\partial X_j} \right] + G_k + G_b - \rho \varepsilon - Y_M + S_k$ $\frac{\partial}{\partial t} (\rho \varepsilon) + \frac{\partial}{\partial X_j} (\rho \varepsilon u_j) = \frac{\partial}{\partial X_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_\varepsilon} \right) \frac{\partial \varepsilon}{\partial X_j} \right] + \rho C_1 S_\varepsilon - \rho C_2 \frac{\varepsilon^2}{k + \sqrt{v \varepsilon}} + C_{1\varepsilon} \frac{\varepsilon}{k} C_{3\varepsilon} G_b + S_\varepsilon$ $\mu_t = \rho C_\mu \frac{k^2}{\varepsilon}$ $C_\mu = \frac{1}{A_0 + A_S \frac{kU}{\varepsilon}}$ $A_0 = 4,04; A_S = \sqrt{6 \cos \Phi}; C_{1\varepsilon} = 1,44; C_2 = 1,9; \sigma_k = 1 \text{ e } \sigma_\varepsilon = 1,2$

Fonte: o autor com dados de ANSYS, 2018.

3. RESULTADOS E DISCUÇÕES

3.1 Simulação

Para desenvolvimento do trabalho obteve-se a geometria do secador desprezando-se as dimensões e elementos que não eram essenciais ao estudo do domínio, definindo as zonas porosa e fluída do secador. Também se obteve as condições de contorno de entrada e saída; e a torre do secador como condição de parede (Figura 3)

Figura 3 - Detalhes das condições de contorno da torre, entrada e saída do secador.

Legenda: a) superfícies da torre de secagem sendo condição de contorno de parede; b) superfície que define a entrada de ar no secador como condição de contorno de entrada e c) superfícies que definem os quatro exaustores do secador como condição de contorno de saída.

Fonte: o autor.

A malha de controle apresentou-se com mais de 90% de elementos tetraédricos, onde os 10% restantes são compostos de elementos hexaédricos e piramidais. As qualidades ortogonais, de deformação e dos elementos apresentaram valores dentro dos parâmetros aceitáveis com número de elementos igual a 6.357.158.

Para as simulações foi utilizado computador com o sistema operacional Windows 10 Enterprise 2016 LTSC, versão 1607. O processador é um Intel® Core™ i5-4210U CPU @ 1.70GHz 2.4 GHz, com RAM instalada de 16 GB. Sistema operacional de 64 bits e processador com base em x64. As simulações foram executadas com a máquina dedicada usando 100% da capacidade do processador e das memórias.

As simulações foram desenvolvidas para os modelos de turbulência k- ϵ realizável e k- ω SST, onde observa-se na Figura 4, que o modelo k- ϵ realizável apresentou convergência para todos os parâmetros com os resíduos abaixo de 10^{-3} (continuidade, velocidade nos eixos,

k e ϵ) após 650 iterações, tendo 6,3 h de tempo de processamento. Isto ocorre com uma diferença no fluxo de massa de entrada e saída na ordem de $0,001057 \text{ kg}\cdot\text{s}^{-1}$ equivalente a 0,0017% de diferença no fluxo de massa. Para o modelo k- ω SST obteve-se convergência apenas para os critérios de continuidade e velocidade nos eixos com resíduo abaixo de 10^{-3} conforme Figura 5, mantendo os resíduos para k e ω na ordem de $1,3 \times 10^{-3}$ e $1,23 \times 10^{-3}$ após 2000 iterações, tendo 21,1 h de tempo de processamento. Isto ocorre com uma diferença no fluxo de massa de entrada e saída na ordem de $0,002264 \text{ kg}\cdot\text{s}^{-1}$ equivalente a 0,0037% de diferença no fluxo de massa.

Figura 4 - Gráfico de convergência para o modelo k- ϵ realizável.

Fonte: o autor.

Figura 5 - Gráfico de convergência para o modelo SST-k- ω .

Fonte: o autor.

Os resultados obtidos para convergência das simulações indicam, inicialmente, que o modelo k- ϵ realizável possui vantagem quanto ao tempo de processamento computacional (tempo de simulação para se obter convergência) e aos critérios gerais de convergência em comparação com modelo SST-k- ω . Todavia, se faz necessário avaliar os resultados das simulações em comparação aos dados obtidos experimentalmente.

3.2 Contornos de velocidade

Utilizando a configuração projetada para a coleta de dados experimentais, foi extraído da simulação os valores de velocidade para a entrada do secador nos mesmos pontos (nós) de contorno dos dados experimentais. Com a mesma malha de controle obteve-se os dados de velocidade correspondentes para os modelos $k-\epsilon$ realizável e $k-\omega$ SST, plotando-se os gráficos de perfil de velocidade conforme as Figuras 6, 7 e 8 que apresentam respectivamente as malhas de contorno do modelo $k-\epsilon$ realizável, modelo $k-\omega$ SST comparativos aos dados experimentais obtidos no secador.

Figura 6 - Perfil de velocidade na malha de entrada ($m.s^{-1}$) – modelo $k-\epsilon$ realizável.

Fonte: o autor.

Figura 7 - Perfil de velocidade na malha de entrada ($m.s^{-1}$) – modelo $k-\omega$ SST.

Fonte: o autor.

Figura 8 - Perfil de velocidade na malha de entrada ($m.s^{-1}$) – dados experimentais.

Fonte: o autor.

Os dados dos modelos, bem como os dados experimentais, apresentam comportamento semelhante. As velocidades tendem a ser ligeiramente mais elevadas conforme avançam aproximando-se da torre de secagem.

As velocidades nas posições superiores no eixo z de medidas, que representa o lado próximo à torre e o meio da área da seção de entrada de ar no secador apresentam menor desvio e erro absoluto entre os modelos comparados com os dados experimentais, já posição inferior no eixo z, que representa a entrada mais afastada da torre de secagem, apresenta desvio e erro entre os modelos e os dados experimentais mais elevados, representando um desvio dos modelos em relação aos dados experimentais.

As diferenças para as medições efetuadas nas posições superiores no eixo z oscilaram em valores absolutos de velocidade entre 0,04 e 0,9 m.s⁻¹, representando um desvio máximo de 15% nos valores medidos. Enquanto isso, a medição efetuada para a posição inferior no eixo z teve um desvio de velocidade absoluto entre 0,05 e 1,84 m.s⁻¹, o que representou um erro máximo de 47% para os valores medidos próximos às paredes da área de entrada de ar no secador.

A velocidade mediana da entrada do secador ficou em 6,57 m.s⁻¹ para ambos os modelos k-ε realizáveis e k-ω SST. Valores suficientemente próximos para a validação de ambos os modelos simulados, quando comparados com o valor de velocidade para uma vazão de trabalho de 50 m³.s⁻¹ na entrada do secador de 6,61 m.s⁻¹.

Os perfis criados por meio dos dados de velocidade obtidos para a malha proposta, tanto nos modelos simulados quanto nos dados obtidos experimentalmente apresentam perfis similares de velocidade, nos quais os perfis apresentam velocidades mais elevadas na seção próxima à torre de secagem e reduzindo ao longo do perfil e distanciando-se da torre. É seguro dizer que ambos os modelos (k-ε realizável e k-ω SST), são suficientes para prever o comportamento de velocidade na entrada do secador o que representa que as simulações são aptas para definir as velocidades em todo o campo vetorial do secador em seus contornos e linhas de corrente.

Os modelos computacionais avaliados em comparativo com os dados experimentais não apresentaram discrepância significativa para as análises dos perfis de velocidade na entrada do secador. Dessa forma, o critério definitivo para escolha do modelo que melhor representa o caso real fica reservado à análise do tempo de processamento computacional necessário para os cálculos e aos critérios de convergência dos resíduos de cálculos.

Como o modelo de simulação k-ε realizável demonstra superior vantagem nos critérios de convergência e menor tempo de processamento computacional, este modelo será adotado exclusivamente para as demais análises que serão feitas na sequência do trabalho.

3.3 Velocidades no secador e meio poroso

As linhas de corrente para a velocidade no interior do secador apresentam as velocidades mais elevadas na zona de entrada do secador na ordem de $6,5 \text{ m.s}^{-1}$ fluindo pela zona centro-superior do eixo y, atravessando o leito e mantendo-se mais elevada na mesma zona centro-superior da saída do secador em direção aos exaustores com valores médios na ordem $3,5 \text{ m.s}^{-1}$, chegando à velocidade de saída de 10 m.s^{-1} nos exaustores conforme Figura 9.

Figura 9 - Linhas de corrente de velocidade no interior do secador.

Legenda: a) vista de corte do secador com suas linhas de corrente de velocidade; b) vista em projeção 3D das mesmas linhas.

Fonte: o autor.

Conforme as linhas se aproximam do leito e das paredes do secador sua velocidade diminui tendendo a zero. Comportamento condizente com o esperado fisicamente para escoamento de fluidos visto a interação de forças viscosas no meio fluido. Fato importante também é o regime de exaustão de ar no secador que corrobora o comportamento fluidodinâmico da zona fluida do secador com maiores velocidades nas regiões centrais e superiores do secador visto a perda de carga imposta pelo leito fixo de soja forçando sucção (exaustão) do ar por essa região. Na Figura 10 podemos verificar o comportamento onde as

velocidades apresentam valores mais elevados em torno de 7 m.s^{-1} nas regiões próximas a torre de secagem com tendência de redução quando se afasta da torre. Um fator que influencia esse comportamento da velocidade é devido a geometria do secador quanto a posição dos exaustores e do afunilamento do secador na zona de entrada de ar conforme sua altura é elevada. Na Figura 10-b podemos verificar a queda de velocidade para o interior da zona porosa.

Legenda: a) contorno de velocidade passando pela zona fluida da torre; b) contorno de velocidade passando pela zona porosa da torre.

Fonte: o autor.

A velocidade no interior da torre não teve valores superiores a 2.5 m.s^{-1} para zona fluida, onde seu valor médio foi na ordem de 1.25 m.s^{-1} chegando a valores próximos de zero nas zonas de fluxo morto de ar pela torre conforme a geometria do secador. As velocidades no meio poroso no interior da torre oscilaram entre 0 e 0.26 m.s^{-1} como pode ser visto na Figura 11-a esse comportamento se reproduz por todas as regiões da torre excluindo-se as zonas mortas de fluxo de ar, de acordo com a geometria do secador que ficaram próximas de zero. A Figura 11

apresenta detalhes dos contornos e vetores de velocidade para o meio poroso. Fica nítido o comportamento de fluxo misto no interior da torre de grão (meio poroso).

Figura 11 - Perfil do contorno e vetores de velocidades no secador.

Legenda: a) contorno de velocidades no meio poroso; b) vetor velocidades no meio poroso.

Fonte: o autor.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo avaliou a fluidodinâmica em um secador do tipo torre de fluxo misto com leito fixo, operando em regime permanente e isotérmico por meio de técnicas de CFD. Os resultados das simulações efetuadas em dois diferentes modelos de turbulência (modelo $k-\epsilon$ realizável e modelo $k-\omega$ SST) foram comparados com dados experimentais de velocidade para a validação do modelo, onde:

- As velocidades médias de entrada do secador simuladas e operacionais apresentaram valores muito próximos: $6,57 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ para os modelos e $6,61 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ operacional, representando um absoluto de 0,6%.

- As velocidades de entrada do secador simuladas e os dados experimentais mostraram um erro absoluto de 15% para a condição de contorno de entrada nas regiões de maior velocidade, longe da influência das paredes da seção de entrada.

- Os perfis de velocidade na entrada do secador apresentam comportamento similar, tanto nas simulações, quanto nos dados experimentais, como é visto nas Figuras 6, 7 e 8.

- Mesmo ambos os modelos apontando resultados de velocidades similares, tem-se que o modelo de simulação $k-\epsilon$ realizável apresentou convergência total de todos os parâmetros de resíduo, enquanto o modelo $k-\omega$ SST obteve convergência apenas para os parâmetros de resíduo da continuidade e das velocidades.

Nesse viés, o modelo de turbulência que melhor prediz o comportamento fluidodinâmico em um secador do tipo torre de fluxo misto com leito fixo, operando em regime permanente e isotérmico, é o modelo k- ϵ realizável.

REFERÊNCIAS

ANSYS INC. ANSYS Fluent – **Theory guide release 19.1**, 2018.

BATHIEBO, J.; DAGUENET, M.; ZEGHMATI, B.; TOLLEY, M.; FODÉ, M.; OUÉDRAOGO, A. **Drying corn grains contained in a vertical channel with constant heat flux on walls**. *Drying Technology* 2009, 27, 459–466.

BROOKER, D.B.; BAKKER-ARKEMA, F.W.; HALL, C.W. **Drying and Storage of Grains and Oilseeds**. Van Nostrand Reinhold: New York, 1992.

BRUCE, D.M. **Simulation of multiple-bed concurrent-, counter-, and mixed-flow grain dryers**. *Journal of Agricultural Engineering Research* 1984, 30(4), 361–372.

CAO, C.W.; YANG, D.Y.; LIU, Q. **Research on modeling and simulation of mixed flow grain dryer**. *Drying Technology* 2007, 25(4), 681–687.

CENKOWSKI, S.; MIKETINAC, M.; KELM, A. **Airflow patterns in a mixed-flow dryer**. *Journal of Canadian Agricultural Engineering* 1990, 32(1), 85–90.

COURTOIS, F.; ABUD-ARCHILA, M.; BONAZZI, C.; MEOT, J.; TRYSTRAM, G. **Modeling and control of a mixed-flow rice dryer with emphasis on breakage quality**. *Journal of Food Engineering* 2001, 49, 303–309.

HEMIS, M.; SINGH, C.B.; JAYAS, D.S.; BETTAHAR, A. **Simulation of coupled heat and mass transfer in granular porous media: Application to the drying of wheat**. *Drying Technology* 2011, 29, 1267–1272.

KHATCHATOURIAN, O.A.; VIELMO, H.A.; BORTOLAIA, L.A. **Modelling and simulation of cross flow grain dryers**. *Biosystems Engineering* 2013, 116, 335–345.

KOWALSKI, S.J.; PAWLOWSKI, A. **Modeling of kinetics in stationary and intermittent drying**. *Drying Technology* 2010, 28, 1023–1031.

OLESEN, H.T. **Grain Drying**; Innovation Development Engineering ApS, Aasvej: Thisted, Denmark, 1987.

PRUKWARUN, W.; KHUMCHOO, W.; SEANCOTR, W.; PHUPAICHITKUN, S. **CFD simulation of fixed bed dryer by using porous media concepts: Unpeeled longan case**. *Int J Agric & Biol Eng*, 6(1), p.100-110, 2013.

RUPESH, K. R.; JYESHTHARAJ, B. J. **CFD modeling of pressure drop and drag coefficient in fixed and expanded beds**, Elsevier, chemical engineering research and design, 86, p. 444-453, 2008.

SCAAR, H.; FRANKE, G.; WEIGLER, F.; DELELE, M.; TSOTSAS, E.; MELLMANN, J. **Experimental and numerical study of the airflow distribution in mixed-flow grain dryers**, *Drying Technology*, 2016, 34:5, p. 595-607.

SITOMPUL, J.P.; ISTADI, I.; SUMARDIONO, S. **Modelling and simulation of momentum, heat, and mass transfer in a deep-bed grain dryer.** *Drying Technology* 2003, 21(2), 217–229.

SUN, L.; ARNAULD, G.; Fohr, J.P. **Air flow in a corn drier.** In Proceedings of the 7th International Drying Symposium (Drying '91), Prague, Czechoslovakia, 1991; 447–454.

SUN, D. W.; WOODS, J.L. **Simulation of the heat and moisture transfer process during drying in deep grain beds.** *Drying Technology* 1997, 15(10), 2579–2508.

VISCONCINI, A. R.; ANDRADE, C. M. G.; COSTA, A. M. S. **Modelagem, simulação e análise dos contornos de velocidade do ar em um secador industrial do tipo torre de fluxo misto.** In: Anais Eletrônico do XI EPCC - Encontro Internacional de Produção Científica. Anais. Maringá (PR) UNICESUMAR, 2019.

VISCONCINI, A. R.; ANDRADE, C. M. G.; COSTA, A. M. S. **Fluid flow simulation of industrial fixed bed mixed-flow grain dryer using k- ω SST turbulence model.** *Int. J. Agric. Biol. Eng.* 2021, 14, 226–230. <https://doi.org/10.25165/j.ijabe.20211402.5321>.